

Tectónica brutalista en Quito: Milton Barragán y Ovidio Wappenstein

Geovanny Paula Aguayo - Autor (1)

Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus Norte "Ms. Edison Riera R.":
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano, Riobamba, Ecuador, arquitectura@unach.edu.ec

Jaime J. Ferrer Forés - Autor (2)

Investigador Prometeo-Senescyt en la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, Ecuador. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona TECH, Av.
Diagonal, 649, Barcelona, España, jaime.jose.ferrer@upc.edu

RESUMEN

Esta comunicación, que analiza el edificio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL proyectado en 1972 y construido entre 1976 y 1979 en Quito por el arquitecto Milton Barragán Dumet (1934) en colaboración con Ovidio Wappenstein (1938), ilustra la "conexión brutalista" en Quito, caracterizada por la audaz solución estructural y el uso plástico del hormigón armado.

La adhesión a los cánones de la estética Brutalista, un fenómeno internacional cuya tendencia a la monumentalidad, expresión material y énfasis estructural se inicia en las postrimerías de la década de los cincuenta y se certifica con la aparición en 1966 del libro de Reyner Banham, *Nuevo Brutalismo*, donde se analiza la arquitectura británica de la posguerra, desde 1944 a 1964, en un periodo convulso caracterizado por la continuidad y la transformación de los postulados de la Modernidad, el denominado Brutalismo afloró en la ciudad de Quito. Para Ovidio Wappenstein, "el hormigón visto es un tema que lo aprendí en Londres, mientras estuve allí (...). La propuesta era dejar los materiales vistos, y esta misma influencia determina la arquitectura que realicé en Ecuador."

El tema de un único soporte central, un tema Brutalista que con variaciones aparece en distintos países, fue explorado por Barragán y Wappenstein en el edificio del CIESPAL. Esta obra maestra del Brutalismo quiteño, se caracteriza por la experimentación estructural y formal y se identifica por la estructura arbórea que es el soporte del edificio. Como señala Wappenstein, la necesidad de concentrar en un único soporte estructural se debe a la existencia de un terreno pantanoso. Sobre un basamento que se adapta a la geometría del entorno y asume la condición de zócalo que modela los itinerarios y aloja el auditorio y los servicios, emerge un gran soporte central donde se desarrollan los tres niveles en voladizo de la torre. La materialización de los esfuerzos estructurales de la torre se enfatiza mediante las ocho ménsulas que recogen las cargas verticales y se completan con los antepechos estructurales también de hormigón armado que forman el cerramiento.

El edificio elevado sobre un rotundo núcleo central enfatiza los elementos estructurales y utiliza el hormigón visto como único material. A pesar de la audacia estructural y el efecto plástico del hormigón, el edificio resuelve con eficacia el complejo programa funcional.

Las características formales, constructivas y simbólicas del Brutalismo se desarrollaron posteriormente en la trayectoria profesional de Milton Barragán y Ovidio Wappenstein. La recurrente presencia del hormigón en la obra de Ovidio Wappenstein caracterizó no solo el sistema estructural sino los detalles y superficies de los edificios como el Hotel Colón (1965-1975), el edificio COFIEC (1974) o el edificio CFN (1978). Como señala Wappenstein, "no creo mucho en los ismos, pero si hubiera que darle una ubicación a mi obra, se tendría que ligarla con todos los postulados del Bauhaus y sus manifestaciones posteriores, sobre todo el Brutalismo, en cuanto fue una posibilidad de expresar los materiales, de conseguir carácter gracias a su empleo "natural", tal como lo proclamaba Marcel Breuer y lo ha modelado Kenzo Tange, cuyas obras también me han interesado particularmente." (Benavides, 1988)

La confianza en las posibilidades de los nuevos materiales, la audacia estructural y la rotundidad volumétrica determinan la trayectoria de Milton Barragán que fluye desde la temprana construcción del Ministerio de Relaciones Exteriores (1957), que se adscribe a los cánones de la modernidad, y transita desde la compleja formalización del Templo de la Dolorosa en Quito (1966-1978) al escultórico Templo de la Patria (1980) que condensa la expresión tardía y monumental del Brutalismo en Quito.

Palavras-chave: Arquitectura moderna, brutalismo, Ecuador

ABSTRACT

This paper, which analyzes the building of the International Center for Communication Studies for Latin America CIESPAL projected in 1972 and built between 1976 and 1979 in Quito by architect Milton Barragán Dumet (1934) in collaboration with Ovidio Wappenstein (1938), illustrates the "brutalist connection" in Quito, characterized by bold structural solution and the plastic use of concrete.

Adherence to the Brutalist aesthetic canons, an international phenomenon whose tendency to monumentality, material expression and structural emphasis begins in the aftermath of the fifties and certified with the appearance in 1966 of the book of Reyner Banham, *New Brutalism*, which analyzes the post-war British architecture from 1944-1964, a turbulent period characterized by continuity and transformation of the principles of Modernism, Brutalism arrived in the city of Quito. To Ovidio Wappenstein, "the concrete is a subject that I learned in London while I was there (...). The proposal was to let the material exposed, and this influence determines the architecture I built in Ecuador."

The idea of a single central support, a theme with Brutalist variations that appears in different countries, was explored by Barragán and Wappenstein at CIESPAL building. This masterpiece of Brutalism in Quito, is characterized by structural and formal experimentation and identified by the tree structure that is the support of the building. As Wappenstein has noted, the need to concentrate on one structural support is due to the existence of a marshland. On a platform adapted to the geometry of the plot and houses the auditorium and services emerge a large central support which develops the projecting three levels of the tower. The structural efforts tower and the exposed eight beams emphasized the vertical loads which is completed with reinforced concrete sills that also form the enclosure.

The tall building on a core resounding emphasizes structural elements and the concrete used as single material. Despite the structural audacious and plastic effect of the exposed concrete, the building effectively solves the complex functional program.

The formal, constructive and symbolic Brutalism was further developed in the career of Milton Barragán and Ovidio Wappenstein. The recurring presence of concrete in the work of Ovidio Wappenstein characterized not only the structural system but the details and surfaces of buildings such as the Hotel Colón (1965-1975), the building COFIEC (1974) or the building CFN (1978). As Wappenstein noted, "do not believe much in the isms, but if I had to give my work location, you would have to link it with all the principles of the Bauhaus and its later manifestations, especially Brutalism, as a possibility of expressing materials, to obtain a characters thanks to its "natural", as proclaimed by Marcel Breuer and modeled by Kenzo Tange, whose works also have interested me particularly." (Benavides, 1988)

The confidence in the possibilities of new materials, structural audacious and volumetric boldness determine Milton Barragán trajectory flowing from the early construction of the building for the Ministry of Foreign Affairs (1957), which assumes the principles of modernity, and flows from the formalization of the sculptural La Dolorosa Church (1966-1978) to the Templo de la Patria in Quito (1980) that condenses a monumental and late expression of Brutalism in Quito.

Keywords: Modern architecture, Brutalism, Ecuador

INTRODUCCIÓN. BRUTALISMO EN QUITO

En la década de los cuarenta la modernidad arquitectónica irrumpe en Quito con la llegada de un grupo de arquitectos europeos que emigraron escapando de la Segunda Guerra Mundial.¹ Los denominados pioneros de la arquitectura moderna en Quito fueron los arquitectos checoslovacos Kart Kohn, Otto Glass, el italiano Giovanni Rotta, el austríaco Oscar Etwanik o el suizo Max Ehrensberger, junto con los uruguayos Gilberto Gatto Sobral y Guillermo Jones Odriozola quienes contribuyeron decisivamente a la difusión de los postulados de la arquitectura moderna, junto con los ecuatorianos Sixto Durán Ballén y Jaime Dávalos ambos titulados en los Estados Unidos cuyo impulso tendrá su continuidad con la fundación de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Central en 1946 en cuyas primeras promociones figuran los arquitectos Milton Barragán, Oswaldo de la Torre, los hermanos Luis y Santiago Oleas y posteriormente Ovidio Wappenstein.

En la década de los cincuenta y sesenta, las formas van cambiando con la evolución progresiva de las posibilidades constructivas y la adaptación al contexto. La década de los sesenta fue muy significativa en la ciudad de Quito. "Heredó el proceso de difusión de la arquitectura moderna y dio cabida a una gran variedad de experiencias. Unas reforzando la adaptación del modelo moderno a los recursos locales y otras de búsqueda de experiencias con un sesgo vinculado a tradiciones locales".² En la década de los setenta la ciudad de Quito se inicia un importante desarrollo urbanístico y arquitectónico, con el crecimiento de la ciudad hacia el norte y generando transformaciones en áreas consolidadas como la de la Mariscal donde se establece un nuevo centro administrativo y bancario frente al Parque de El Ejido, en los ejes urbanos de las avenidas Patria y Amazonas donde se concentra buena parte de la producción arquitectónica de Ovidio Wappenstein. Asimismo, entre la variedad y calidad de la producción profesional destacan obras tan paradigmáticas como el brutalista teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional en Quito (1965-1972) obra del arquitecto Oswaldo de la Torre o la obra del CIESPAL (1979) realizada conjuntamente por Milton Barragán y Ovidio Wappenstein.

OVIDIO WAPPENSTEIN

Ovidio Wappenstein, nacido en 1938 en Valencia, estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, titulándose en 1962. El uso del hormigón armado visto será una constante en la obra de Ovidio Wappenstein que caracteriza no solo el sistema estructural sino los detalles y superficies de los edificios como el Hotel Colón (1965-1975), el edificio administrativo Pa.Co (1973), el edificio COFIEC (1974) o el edificio de la Corporación Financiera Nacional en Quito, CFN (1978).

El hormigón es el material expresivo fundamental del lenguaje arquitectónico de Wappenstein que se define como brutalista y expresa la materialización de los esfuerzos estructurales y el detalle minucioso en la ejecución de los acabados en hormigón armado alcanzando, a lo largo de su intensa trayectoria profesional, la madurez de un sistema estético.

Una constante en su trayectoria la racionalización de la estructura portante mediante las soluciones estructurales de pantallas sismoresistentes utilizadas en los edificios COFIEC (1974) y posteriormente en la Corporación Financiera Nacional (1978). Para Ovidio Wappenstein la arquitectura es la representación de la construcción, la expresión formal del sistema constructivo en hormigón visto, coherente con el planteamiento estructural y funcional. La estructura de hormigón como elemento portante y plástico se desarrolla en las diversas etapas del Hotel Colón (1965-1975) y en el edificio COFIEC para la Corporación Financiera Ecuatoriana de Desarrollo en Quito (1974) donde Wappenstein explora las posibilidades expresivas del hormigón armado en un edificio que es un hito urbano y la expresión de modernidad de la ciudad de Quito alternando pantallas de hormigón armado con un abstracto y articulado muro cortina que proporciona esbeltez a la torre.

1. Ovidio Wappenstein. Perspectiva del edificio COFIEC en Quito, 1974.

Para Ovidio Wappenstein, la expresión formal está determinada por el planteamiento estructural y constructivo del edificio. El hormigón adquiere una función estructural y constituye asimismo la expresión formal del edificio, enfatizando su valor escultórico. El edificio para la Corporación Financiera Nacional CFN en Quito (1978) será el campo de pruebas para el edificio CIESPAL (1979) realizado conjuntamente con Milton Barragán.

2. Ovidio Wappenstein. Perspectiva del edificio para la CFN en Quito, 1978.

Al tratarse de uno de los primeros edificios en altura de la ciudad de Quito se desarrollaron numerosas innovaciones en los procesos constructivos por parte de la empresa constructora Sevilla & Martínez, SEMAICA. La torre, donde se manifiesta el planteamiento estructural, está compuesta por pantallas sismoresistentes y pantallas secundarias que descansan sobre unas vigas perimetrales en forma de "C" que a su vez constituyen los característicos antepechos del edificio.

MILTÓN BARRAGÁN

La incesante búsqueda experimental que durante décadas ha llevado a cabo Milton Barragán (Huigra, 1934), uno de los arquitectos más singulares y destacados de la modernidad en Ecuador, conjuga arquitectura y escultura y demuestra la soltura con la que el autor oscila entre ambas disciplinas, tan estrechamente unidas. Para Milton Barragán, la arquitectura nace del deseo de expresión, "mi trabajo no puede deslindarse de mi hacer como escultor, porque en mi creación artística creo que existe una preocupación muy grande por el espacio, la luz y la materia. Eso me ha llevado por ejemplo, en arquitectura, a ser uno de los primeros en aplicar las tendencias brutalistas en el uso de los materiales".³ Con esta declaración de principios que condensa el enfoque plástico y contextual de su autor, preocupado por reconciliar expresión y belleza, se entrelazan, con su vocación artística y su talento plástico, su pertinaz estudio de la forma y la intensa expresión de los materiales que caracteriza su trayectoria profesional.

Desde su titulación en la Universidad Central de Ecuador en Quito, en 1958, forja su obstinado compromiso con la modernidad que se ilustra en su primer edificio importante, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito (1958). Dotado de un extraordinario talento formal, Barragán construirá numerosas viviendas unifamiliares en la década de los sesenta, entre las que destacan la casa del arquitecto en Quito (1962), la casa Müller en Guápulo (1963) o la casa Barragán Müller

(1967), y en los setenta desarrollará numerosos edificios públicos y administrativos que abarcan todas las escalas y cuyo lenguaje característico, basado en la sobriedad experimental, la continuidad espacial y el uso brutalista de los materiales, compaginará con su dedicación a la docencia de proyectos arquitectónicos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, desde 1963 hasta 2000.

En la década de los setenta su obra conjuga un expresivo uso del hormigón armado con una singular atención al contexto urbano y alcanza la madurez arquitectónica en obras representativas e institucionales como el Edificio Artigas (1970), el Templo la Dolorosa (1966-1978), el edificio CIESPAL (1979), realizado en colaboración con Ovidio Wappenstein (1938), cuyas estructuras de hormigón armado visto revelan su inspiración brutalista y la referencia a Le Corbusier y culmina con la construcción del templo de La Patria en Quito (1980) y del edificio Atrium (1981) que cierra un periodo brutalista caracterizado por la intensidad, originalidad y coherencia que aúna el rigor funcional con la monumentalidad y donde confluyen el lenguaje moderno y la expresión plástica.

TÉCNICA Y FORMA ESTRUCTURAL

Admirador de la obra de Le Corbusier, los proyectos sucesivos de Milton Barragán no permanecieron ajenos a la evolución de la arquitectura moderna, pero surgieron invariablemente a partir de una rigurosa reelaboración personal donde combina los preceptos universales de la modernidad con sus inquietudes plásticas. Milton Barragán recuerda su formación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en un ambiente rodeado de compañeros, "todos muy inquietos, algunos con la experiencia de haber viajado al extranjero y haber observado la arquitectura que se hacía en diversos países. Leíamos revistas, libros, etc. y nos manteníamos al día de todo cuanto ocurría en el mundo".⁴ El conocimiento de las experiencias técnicas ejecutadas en hormigón armado tanto en Estados Unidos como su estancia en Europa le permitieron introducirse en la expresión formal del hormigón armado. "En Francia asistí a clases magistrales dictadas por Le Corbusier en la Sorbonne, incluso conocí su estudio en París. Fui un gran admirador de su obra y de sus enseñanzas teóricas al punto que era mi referente más importante. Desde 1961 me expresé dentro de la tendencia del Brutalismo, Le Corbusier era su principal exponente".⁵ Así, su obra remite al expresionismo escultórico y brutalista de la década de los sesenta y a la modernidad heroica brasileña con los hormigones titánicos de Vilanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy y Paulo Mendes da Rocha, a las megaestructuras de Kenzo Tange o de Clorindo Testa o al brutalismo corbusierano de Denys Lasdun o Claude Parent. Combinando las convicciones técnicas y la inquietud plástica, Milton Barragán pretende alcanzar "las posibilidades expresivas de todos los materiales de la arquitectura. Al hecho de encontrar en cada material, en cada superficie, un desafío para innovar".⁶ Para Barragán su anhelo es "buscar nuevas formas de expresión del material" y tiene la

"preocupación latente de llegar a fondo con la materia que estaba trabajando," aunando talento formal y pericia técnica.

En el Edificio Artigas (1970), el Templo la Dolorosa (1966-1978), el edificio CIESPAL (1979), realizado en colaboración con Ovidio Wappenstein (1938), el templo de La Patria en Quito (1980) o el edificio Atrium en Quito (1981), Milton Barragán "plantea desafíos estructurales poco desarrollados en nuestro medio. En este campo me siento mejor. En cambio me siento limitado en los proyectos que no tienen libertad para innovar o investigar debido a las limitaciones económicas, pues soy poco inclinado a la investigación de sistemas estructurales económicos".⁷

Para Milton Barragán, el brutalismo consiste en "dejar visibles las técnicas, los materiales y el proceso constructivo sin alterarlos. Básicamente, con el hormigón armado y su proceso de moldeado, pues en los exteriores es donde más se enfatiza esa pureza estructural, sin recubrimientos ni alteraciones".⁸

En esta época de optimismo tecnológico, Milton Barragán y Ovidio Wappenstein inician una intensa exploración en hormigón armado que refleja la fe en las posibilidades de los nuevos materiales, como medio para llegar a una arquitectura donde confluyen la proeza estructural, la intensidad formal y la excelencia funcional.

EXPRESIÓN PLÁSTICA

Si el proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito (1958) ilustraba la firme adhesión de Milton Barragán a los postulados modernos, el proyecto con el que obtiene el primer premio del concurso para la construcción del Templo La Dolorosa en Quito (1966-1978) marca un punto de inflexión en su carrera y le conduce a nuevos conceptos estructurales vinculados a sus inquietudes plásticas. Para integrar con sensibilidad paisajística el volumen de la iglesia en el territorio donde se sitúa, Barragán talla un volumen arquitectónico asimétrico con contrastes equilibrados y formando una unidad reconocible. Barragán explica que el desarrollo conceptual del proyecto "parte del entendimiento de su entorno, una mezcla entre lo urbano, las Avenida América y Mariana de Jesús y lo natural, el volcán Pichincha y la quebrada Rumipamba que se muestran dramáticamente en el paisaje, lo que marca el partido formal y hace que volumétricamente se acople al panorama de la ciudad". Para Barragán, "la volumetría de la edificación tenía que jugar con el movimiento de la montaña".

El Templo la Dolorosa ilustra la voluntad plástica y la fuerza expresiva del arquitecto que contemplaba la ejecución de una estructura monolítica de hormigón armado que finalmente se desestimó en aras de la simplificación del proceso constructivo y los medios disponibles y se ejecutó mediante una estructura portante de hormigón armado y una cubierta de celosía metálica con cerramientos prefabricados de hormigón armado.

3. Milton Barragán. Templo de La Dolorosa, Quito, 1966-1978.

Milton Barragán despliega un geometría de suaves planos inclinados que enfatizan el porte monumental del templo. Barragán describe el proyecto del Templo La Dolorosa: "entre los referentes más significativos de mi obra están aquellos que combinan escultura monumental y diseño arquitectónico. La Iglesia de la Dolorosa no puede considerarse estrictamente dentro de la arquitectura, es también una creación escultórica que, aunque ganó el Primer Premio en un concurso nacional de arquitectura, es considerado como referente escultórico de la arquitectura monumental quiteña".⁹

Asimismo, el proyecto de Ovidio Wappenstein para el Templo la Dolorosa, que obtuvo el segundo premio en la convocatoria, contempla un singular despliegue de pórticos de grandes luces que alojan la asamblea de fieles y emergen sobre una gran plataforma escalonada tallada en el terreno.

En el edificio Artigas en Quito (1970), Milton Barragán concibe una composición articulada de volúmenes que combina la modernidad funcional con la expresión plástica y donde define una escultórica fachada. Barragán describe la integración de la arquitectura y la escultura en el relieve escultórico del edificio Artigas: "en el primer piso, una viga portante recibe la malla estructural que reemplaza el porticado tradicional de columnas, la misma que se encarga de repartir las cargas verticales. Así el espacio resulta más dúctil, más elástico, lo que permite un mejor empleo y una innovación estética".¹⁰

4. Milton Barragán. Edificio Artigas en Quito, 1970.

Comprometido con la modernidad arquitectónica y aprovechando al máximo la fuerza expresiva del hormigón armado, Milton Barragán construirá la sede del Banco Holandés en Quito (1968) caracterizado por la expresiva retícula de la fachada que desarrollará plásticamente en los proyectos para las sedes del Banco de Londres en Quito (1968), el banco de Guayaquil (1969) o el Banco Nacional de Fomento en Daule (1969) cuya voluntad plástica y fuerza expresiva se concibe mediante la utilización de la estructura de hormigón expuesta.

EL EDIFICIO CIESPAL

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL en Quito (1979)¹¹, obra de Milton Barragán y Ovidio Wappenstein muestra el inagotable deseo de perfeccionar y de afrontar nuevos desafíos y por ello retoma el tema de un único soporte central, un tema Brutalista que con variaciones aparece en distintos países. Por su carácter, esta monumental obra alude a la monumental Biblioteca Nacional en Buenos Aires (1972-1995) de Clorindo Testa profusamente publicada en los medios internacionales y locales. "En cierto modo esta obra es simultánea a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires de Clorindo Testa que tiene una solución similar".¹²

5. Milton Barragán y Ovidio Wappenstein. Perspectiva del edificio CIESPAL en Quito, 1979.

La cuestión estructural es el aspecto protagonista del edificio CIESPAL que combina la predominancia expresiva del hormigón de Ovidio Wappenstein con la inquietud plástica de Barragán. Como señala Wappenstein, la necesidad de concentrar en un único soporte estructural se debe a la existencia de un terreno pantanoso,¹³ "tuvimos un gran problema: por debajo había una quebrada muy grande que no se podía cimentar. Además, había un río por donde corría bastante agua hacia la zona del Batán. Entonces analizamos y planteamos la posibilidad de hacer una columna, un núcleo de hormigón, pero no resultó ser tan simple porque era un pantano que no nos permitió excavar muy hacia abajo" y añade "Recuerdo que se fundió ese núcleo con el agua que corría alrededor, la mezcla de cemento y arena se hacía en seco arriba, luego se enviaba hacia abajo y se mezclaba con el agua que allí fluía. Fue un problema muy serio encontrar un sistema para el encofrado, pero se logró. Fue, realmente, un proyecto muy interesante".¹⁴

Como señala Barragán el proyecto se "hizo realidad con la donación del terreno por parte del Municipio de Quito, un terreno por donde pasaba una quebrada".¹⁵ Barragán explica cómo la complejidad estructural "significó superar algunos problemas técnicos para la cimentación del edificio. Se tuvo que utilizar los *caissons* de cimentación, que es un sistema francés, en el que se recurre a cilindros o pilas de hormigón para poder construir la cimentación que sostiene el edificio".¹⁶

Concebido a partir de un audaz planteamiento estructural, el tema de un único soporte central fue explorado por Barragán y Wappenstein en el edificio del CIESPAL. Fruto de la colaboración con el ingeniero Adrian Moreano junto a Guillermo Oleas quienes calcularon la estructura del edificio y aplicaron las experiencias constructivas y estructurales ensayadas en el edificio de la Corporación

Financiera Nacional (1978) desarrolladas por Ovidio Wappenstein con la colaboración del ingeniero Adrian Moreano. Al igual que en el edificio de la CFN (1978), los antepechos son vigas estructurales y utiliza algunas soluciones estructurales similares.

Para Milton Barragán la solución estructural "fue bastante audaz. La planta tiene una dimensión de 24 metros con un doble voladizo de 8 metros. Inicialmente la aspiración era de hacer la torre más elevado pero no se pudo. La perspectiva del proyecto presenta dos plantas pero lograron hacer la tercera".

6. Milton Barragán y Ovidio Wappenstein. Sección fugada del edificio CIESPAL en Quito, 1979.

Esta obra maestra del Brutalismo quiteño, se caracteriza por la experimentación estructural y formal y se identifica por la estructura arbórea que es el soporte del edificio. La estructura de esta construcción singular incrementan la visibilidad y el reconocimiento de la institución. El edificio se eleva sobre un rotundo núcleo central y enfatiza los elementos estructurales utilizando el hormigón visto como único material. La estructura estrictamente modular, está formada por nueve módulos de 7,6 m x 7,6 m en torno al núcleo central que contiene el vestíbulo de distribución, la comunicación vertical con la escalera y los ascensores y los servicios. Sobre el núcleo se proyectan las vigas transversales que sostienen el forjado principal compuesto por una losa nervada bidireccional y apoyada en los ocho pilares que descansan en la viga perimetral del antepecho de 1,9 metros de canto. La materialización de los esfuerzos estructurales de la torre se enfatiza mediante las ocho ménsulas que recogen las cargas verticales de los pilares y se completan con los antepechos estructurales también de hormigón armado que forman el cerramiento.

7. Milton Barragán y Ovidio Wappenstein. Edificio CIESPAL en Quito, 1979.

Barragán y Wappenstein subordinaron la forma estructural a la lógica de los esfuerzos organizando los elementos portantes en torno a un armazón transversal en doble ménsula que se despliega en torno al núcleo central. Asimismo, los amplios voladizos y la posición perimetral de los soportes centrales provocan la sensación de que el volumen de la torre gravita sobre el terreno. Además la forma en “C” de las vigas perimetrales aligera visualmente su peso y contribuye a subrayar los distintos niveles suspendidos en el aire.

A pesar de la audacia estructural y el efecto plástico del hormigón, el edificio resuelve con eficacia el complejo programa funcional. La distribución interior de los tabiques no llega al techo permitiendo la continuidad espacial y la flexibilidad de los espacios administrativos desarrollados en torno al núcleo central. Sobre un basamento que se adapta a la geometría del entorno y asume la condición de zócalo que modela los itinerarios y aloja el auditorio y los servicios, emerge un gran soporte central donde se desarrollan los tres niveles en voladizo de la torre que albergan el programa administrativo del centro.

OTRAS OBRAS BRUTALISTAS

Milton Barragán afrontará nuevos desafíos con el proyecto del Templo de La Patria en Quito (1980) y del edificio ATRIUM (1981). Para Barragán, "mis mayores logros tienen que ver con alardes estructurales. Me siento mejor investigando, forzando mis conocimientos para dar solución estructural escultórica y al mismo tiempo funcional".¹⁷

8. Milton Barragán. Templo de La Patria en Quito, 1980.

Barragán concibe el Templo de La Patria en Quito (1980) como una macroestructura paisajística que se integra en la ladera y que proporciona una aproximación secuencial a los distintos ámbitos conmemorativos del Templo de La Patria. Para Barragán el conjunto arquitectónico está "basado en un concepto escultórico que incluye jardinería zen, murales alusivos a la patria y relieves abstractos".¹⁸ Su presencia monumental en un entorno singular abierto al escenario natural de la ciudad de Quito se establece mediante la escultural secuencia de once pórticos de hormigón armado, que se adaptan a la pendiente de la ladera, bajo cuyas tribunas se alojan los elementos conmemorativos a lo largo de una plataforma semisubterránea. El espacio semienterrado que contiene el museo y el mausoleo se relaciona con el área exterior mediante escaleras y aberturas cenitales que iluminan de forma natural su interior.

Subrayando la confrontación entre el carácter natural del barranco del Guápulo y la condición urbana de la avenida González Suárez, Milton Barragán construye el edificio ATRIUM (1981), un edificio residencial que se escalona para integrarse en la pendiente del terreno favoreciendo la continuidad visual del paisaje, combinando viviendas tipo dúplex con un gran atrio central que alberga comercios y caracteriza los accesos a las viviendas. Enfatizando la integración monumental entre naturaleza y construcción, la gran estructura escalonada de hormigón armado visto se completa con las jardineras que actúan de parapeto de las terrazas permitiendo la continuidad visual y física del paisaje.

CONCLUSIÓN

En este conjunto de obras analizadas, Milton Barragán y Ovidio Wappenstein transitan por diversas escalas y estrategias, sin renunciar a una identidad y a un brutalismo tan intensamente

local como universal, cuyas características formales, constructivas y simbólicas se condensan en el edificio CIESPAL (1979), la obra maestra del Brutalismo quiteño caracterizada por la experimentación estructural y formal que ilustra la "conexión brutalista" en Quito, caracterizada por la audaz solución estructural y el uso plástico del hormigón armado. En su obra, Milton Barragán y Ovidio Wappenstein promovieron los códigos formales y espaciales del brutalismo con formas radicales supeditadas a la razón constructiva y a la primacía de los valores plásticos, manteniendo la convicción de que la arquitectura debe combinar tecnología y humanismo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su agradecimiento a los arquitectos Milton Barragán Dumet y Ovidio Wappenstein por la generosidad en las entrevistas realizadas, su interés en nuestra investigación sobre la arquitectura brutalista y su generosidad al ofrecernos numerosos detalles de las obras y proporcionarnos un excelente material documental para el estudio. Asimismo agradecemos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo y al Proyecto Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: **Casas y arquitectos modernos en Quito. Una generación referencial.** Universidad San Francisco de Quito, 2012.

Banderas, D. y Espinosa, J.: "Un Perfil Profesional", **Trama**, núm. 68, Quito, 1996.

Banham R.: **The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?**. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., 1966.

Benavides Solís, J.: **La arquitectura del Siglo XX en Quito.** Banco Central, Quito, 1988.

Del Pino, I. (Coord.): **Quito 30 años de arquitectura moderna. 1950-1980.** Facultad de Arquitectura y Diseño. PUCE. Trama, 2004.

Moya Tasquer, R. y Peralta, E. **Arquitectura contemporánea. 20 arquitectos del Ecuador.** Trama, 1990.

Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta: "Una arquitectura moderna marcó los '60 en Quito", **Trama**, 108, 2011.

Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta: "Los pioneros y la Arquitectura moderna en Quito", **Trama**, 106, 2011.

NOTAS

¹ Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta: "Los pioneros y la Arquitectura moderna en Quito", *Trama*, 106. Junio-Julio 2011.

² Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta: "Una arquitectura moderna marcó los '60 en Quito", *Trama*, 108. 2011.

³ Benavides Solís, J.: *La arquitectura del Siglo XX en Quito.* Banco Central, Quito, 1988

⁴ *Ibidem.*

⁵ *Casas y arquitectos modernos en Quito. Una generación referencial.* Universidad San Francisco de Quito, 2012.

⁶ *Ibidem.*

⁷ Benavides Solís, J.: *La arquitectura del Siglo XX en Quito.* Banco Central, Quito, 1988.

⁸ *Casas y arquitectos modernos en Quito. Una generación referencial.* Universidad San Francisco de Quito, 2012.

⁹ *Ibídem.*

¹⁰ *Ibídem.*

¹¹ Milton Barragán Dumet y Ovidio Wappenstein: Edificio CIESPAL. *Trama*, enero-febrero, 1985.

¹² Entrevista de los autores a Milton Barragán en su estudio en Guápulo, Quito, 12 de julio de 2013.

¹³ Entrevista de los autores a Ovidio Wappenstein en su estudio, Quito, 11 de julio de 2013.

¹⁴ *Casas y arquitectos modernos en Quito. Una generación referencial.* Universidad San Francisco de Quito, 2012.

¹⁵ Entrevista de los autores a Milton Barragán en su estudio en Guápulo, Quito, 12 de julio de 2013.

¹⁶ *Ibídem.*

¹⁷ Benavides Solís, J.: *La arquitectura del Siglo XX en Quito.* Banco Central, Quito, 1988.

¹⁸ *Casas y arquitectos modernos en Quito. Una generación referencial.* Universidad San Francisco de Quito, 2012.